

*Сергій О. С*Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**ДЕРЕВ'ЯНА РІЗЬБЛЕНА ІКОНА**
(колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)

Доволі розповсюджена думка, що об'ємні зображення святих не характерні для східної православної культури. Однак різьблена ікона була невід'ємною частиною православної церкви – традицією, що була успадкована Київською Руссю від Візантії, хоча періодично офіційна церква ініціювала її винищення. В уявленні пересічної людини термін “ікона” асоціюється насамперед з живописним образом, а таке яскраве мистецьке явище, як і “ікона на різі” відоме набагато менше. На жаль, вона досі залишається поза увагою вітчизняних дослідників й інформація про її наявність у художніх колекціях українських музеїв – практично відсутня. [7]. Різьблені ікони з музейних та приватних зібрань Росії, України та Білорусі не одне десятиліття є об'єктом вивчення російських дослідників О. В. Давидової [1; 2], І. М. Соколової [8-12], І. І. Плешанової [3;4], А. В. Риндіної [5; 6].

Доволі розповсюджена думка, що об'ємні зображення святих не характерні для східної православної культури. Однак різьблена ікона була невід'ємною частиною православної церкви – традицією, успадкованою Київською Руссю від Візантії. Періодично офіційна церква ініціювала її винищення, так як вбачала в ній або відлуння язичництва, або вплив католицтва. Так, наприклад, церковною реформою патріарха Никона (1650–1660) категорично заборонялось робити, тримати в церквах та хатах об'ємні ікони внаслідок чого було знищено багато стародавніх творів. Незважаючи на всі заборони – традиція продовжувала існувати.

Новий етап історії різьбленої ікони пов'язаний з історією паломництва. На початку XIX ст. потреба в предметах особистого благочестя виконаних з дешевого матеріалу зростає, що вплинуло на розвиток їх масового виробництва у майстернях України (найбільш відомий центр – Київ) та Росії (Сергієв Посад). Різьблені ікони, складні, хрести перевозились паломниками з одного місця в інше й, іноді, перетерплювали багатократну міграцію, отримавши розповсюдження на великій території православного світу. Їх зберігали в ризницях церков та монастирів, використовували дома і як реліквії, передавали нащадкам. Невелика частина з них увійшла до музейних зібрань, як націоналізоване церковне майно, частина – знаходиться в приватних колекціях.

Зібрання творів різьбленої дерев'яної церковної мініатюри Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника різьблених ікон та складнів налічує лише 18 од. і, на жаль, частина з них має поганий стан збереження. У зв'язку із малодослідженістю теми, визначити місце їхнього виробництва можна тільки на основі комплексного вивчення іконографії, характеру та манери виконання різьблення, тематики зображень. За сукупністю цих даних колекцію можна розділити на роботи афонських, українських та російських майстрів.

До робіт афонських майстрів належать дві різьблені ікони [13], які за художньо-стилістичними ознаками можна датувати XVI–XVII ст. Обидві пам'ятки представляють безсумнівний інтерес для вивчення специфіки іконографії творів різьбленої мініатюри Афону.

Одна з них – кипарисова двобічна ікона-таблетка (КПЛ-ск-119). Згідно з фондовою документацією – ікону датовано XVIII ст., походження – не вказано. Лицеві зображення виконано технікою крізного різьблення на двох пластинах (d-10,5 см), між якими прокладена слюда. На кожному боці пам'ятки розміщено по 19 круглих медальйонів трьох розмірів: сім великих (d-3,5 см), з багатофігурними композиціями, шість – менших (d-1 см), з образами окремих святих та шість – із зображеннями євангелістів та старозавітних пророків (d-0,5 см). Медальйони лицевого та зворотного боків розміщено за схемою ранньохристиянських ампул VI–VII ст. (ампула Менца) – між медальйонами з композиціями знаходяться медальйони середнього діаметру – з образами святих (у двох верхніх – євангелісти). Всі композиції багатофігурні (мінімальна кількість персонажів налічується в композиції “Благовіщення” – 4, в інших – від 9 до 18), з складним малюнком архітектурних фонів, закріплених у декілька шарів.

У центрі лицевого боку виконано композицію “Розп’яття з пристоячими”, над нею – “Вознесіння Христове”, рідкісний сюжет для творів різьбленої сакральної мініатюри. Композицію розділено на дві частини: земну з образами Богоматері в оточенні апостолів та небесну – в центрі якої два янголи тримають коло небесних сил з Христом, який сидить на веселці, піднявши у благословляючому жесті обидві руки.

Ліворуч від центрального медальйона розміщено сюжети “Зцілення сліпого” та “Воскресіння Лазаря” розширеної редакції, із зображеннями апостолів за спиною Христа, двох сестер Лазаря, які припадають до його стоп, могильщика перед розкритою печерою з кришкою від труни в руках. Дрібні подробиці присутні і в композиції “Успіння Богоматері” (під центральним медальйоном), зокрема – янгол, який відсікає руку нечестивому Афонію.

Праворуч від центральної композиції зображено доволі рідкісний для церковної різьбленої пластики сюжет “Сходження Святого Духа” також розширеної редакції. В центрі кола, утвореного постатями дванадцяти апостолів, зображений Цар Космос, у вигляді худого старця в короні, який сидить на подушках у кріслі-троні з високою фігурною спинкою, на його колінах лежить плат із сувоями.

Рідкісні для творів мініатюрного різьблення деталі присутні в іконографії композицій “Зішестя до Аду” (лицевий бік) та “Хрещення” (зворотний бік). В першій між порушеними вратами Аду зображено в профіль чоловіча голова – давня алегорія Аду, на якій однією стопою стоїть Христос. У сюжеті “Хрещення” є деталь, яка зустрічається в афонських пам’ятках. Іоанн стопою однієї ноги стоїть на березі Йордану, а другою – на голові змія, образ якого рідко зустрічається в живописному варіанті композиції.

Центром зворотного боку є композиція “Різдво Христове” класичної іконографії, в якій об’єднано декілька сюжетних ліній, а також Омовіння Немовляти (зображений в центрі чаші, до якої з двох боків схилились служниці – одна підтримує Немовля, друга – ллє воду з глечика) – сюжет, який не зустрічається в жодному творі різьбленої мініатюри колекції Заповідника. Над нею зображено сюжет “Введення в храм”, де присутня деталь, яка в різьблених творах колекції Заповідника ніколи не зустрічалася. Композиція умовно розділена по горизонталі на дві частини. В нижній – зображено величну постать первосвященника та Марії у супроводі Іоакима, Анни та натовпу людей у святковому вбранні. Друга, “верхня” частина композиції, складається з архітектурних елементів у вигляді ярусів аркад та різновисоких веж. В приміщенні однієї з них зображено крихітну постать дівчинки з розкритою книгою в руках та янгола, який у польоті простягає їй хлібину. В основі цього сюжету стало апокрифічне оповідання про годування Марії янголом під час перебування її у храмі.

Не менш цікаве трактування композиції “Благовіщення”. Між Дівою Марією та Архангелом Гавриїлом замість столика з розкритою книгою зображено невелику трьохярусну башту зі сферичним куполом. Можливо, ця деталь пов’язана із зображеними на другому плані, серед елементів стафажу чоловіка та жінки в царських вінцях – вірогідно, рівноапостольних Константина та Єлени. Як відомо на віднайдених св. Єленою місцях земного життя Спасителя зводились храми, у тому числі й базиліка в Назареті, яка була побудована на місці явлення Архангела Гавриїла Пречистій Діві.

Зовсім незвичним є іконографія композиції “Різдво Богородиці”. Майстер, розділивши медальйон на декілька сюжетних частин, виклав історією народження Богородиці, починаючи від бездітності праведних Анни та Іоакима та явлення Іоакиму янгола зі звісткою про майбутнє народження Марії до Різдва Богородиці. В композиції присутній навіть образ царя Давида, з роду якого, за біблійним пророцтвом, повинен був вийти Месія.

Враховуючи особливості іконографії пам’ятки та специфічну манеру виконання різьблення, ікону можна датувати останньою чвертю XVI – початком XVII ст. (за фондовою документацією, ікону було атрибутовано XVIII ст.).

Високохудожній рівень виконання демонструє різьблений трьохстулковий складень з композицією “Явлення Пресвятої Богородиці преподобному Сергію Радонезькому” та образами св. Миколая та прп. Никона Чудотворців (КПЛ-ск-452), датований XVIII ст.

В іконографії сюжету виразно прочитується зв’язок з живописним його варіантом, зокрема з однойменною картиною художника іконописної майстерні Троїце-Сергієвої лаври І. Болдирєва, написаної ним 1865 р. для живописної серії “Житіє прп. Сергія Радонезького”. На лівій та правій стулках виконано образи св. Миколая та прп. Никона Чудотворців. Компо-

зиція “Явлення Богородиці прп. Сергію” у супроводі образу прп. Никона Чудотворця зустрічається не завжди й належить до другої половини XIX – початку XX ст. Враховуючи особливості іконографії складня з колекції Заповідника, пам’ятку можна датувати кінцем 60-х рр. XIX ст. за низкою специфічних рис різьблення та декоративного оформлення віднести до робіт майстрів Сергієва Посаду.

Зв’язок різьбленої ікони з образотворчим мистецтвом яскраво демонструє ще одна пам’ятка колекції – різьблена ікона “Тайна вечеря”. (КПЛ-ск-110). Взірцем для неї стала відома однойменна фреска Леонардо да Вінчі церкви Марія дель Граціє (Мілан). З ряду різьблених творів аналогічної іконографії, відомих за публікаціями (різьблені в дереві варіанти цього твору є у зібранні ЦМДКМ ім. А. Рубльова, музеї-заповіднику “Московський Кремль”, Сизранському краєзнавчому музеї), ікона із фондового зібрання Заповідника виділяється оригінальним кіотом, аналогі якого, доки ще невідомі.

Багатофігурна композиція завдовжки 15 см, виконана з самшиту, складається з декількох деталей, з’єднаних між собою технікою підклейки. Навіть кожний предмет багатой сервіровки столу, за яким сидить дванадцять апостолів з Ісусом Христом в центрі (1-12 см) – виконані окремо (на це вказують сліди від втрачених елементів сервіровки на столі). У різьбленій іконі майстер повністю повторює композиційну схему фрески та художнє новаторство Леонардо да Вінчі, який свого часу відкинув традиції попередніх часів, зобразивши Іуду Іскаріота не відстороненим від апостолів (по інший бік столу), а серед них. При цьому він наблизив образи святих до слов’янського типу та змінив ракурси деяких постатей вигляд фону.

Кіот, в який вмонтований сюжет, виконаний у вигляді фронтального зрізу будівлі, архітектура якої наближена до базиліки. На “стінах” споруди зображені Скрижалі Завіту (над композицією) та Знаряддя Тортур (по боках від неї) – Стовп, схрещені на його фоні молоток та щипці (ліворуч) та Голгофський хрест з схрещеними на його фоні списом й губкою (праворуч). Схрещені лінії Знарядь Тортур утворюють монографічний хрест, складений з літер імені Ісуса Христа (один з варіантів хреста Константина Великого). Під Знаряддями Тортур, в нижній частині кіоту, двічі повторюється зображення потиру на фоні двох схрещених хрестів – латинського типу та тау-хреста з якорем.

Порівнюючи художньо-стилістичні характеристики пам’ятки з аналогічними творами – різьблену ікону “Тайна вечеря” можна датувати серединою XIX ст. й віднести її до кола робіт київських майстрів.

Примітки

1. Давыдова Е. Центры миниатюрной резьбы XIX столетия. Киев. // Светильник. – М., 2004. – № 1 (5). – С. 101-106
2. Её же. Миниатюрная резьба по дереву в Сергиевом Посаде XIX – начала XX века: истоки, становление, мастера – М., 2007. – 332 с.
3. Плешанова И. И. Резные иконы Государственного музея // Памятники культуры. Новые открытия. – М., 1977. – С. 204-214
4. Её же. Два резных образка в собрании Русского музея // Памятники культуры: Новые открытия. – Л., 1980. – С. 209-211.
5. Рындина А. В. Иконный образ и русская пластика XIV–XV вв. // Древнерусская скульптура. Проблемы и атрибуции: сб. ст. – М., 1991. – Вып. 1. – С. 6-34.
6. Её же. К проблеме изучения древнерусской пластики. // Древнерусская скульптура. Проблемы и атрибуции: сб. ст. – М., 1996. – Вып. 3. – С. 5-17.
7. Сергій О. Паломницькі реліквії в колекції Заповідника. Дерев’яна різьблена ікона XVI–XIX ст. // Лаврські мистецтвознавчі студії: Зб. наук. праць. – К., 2015. – С. 118-126.
8. Соколова И. М. Резной храмовый образ из московской церкви Никиты-мученика // Древнерусская скульптура. Проблемы и атрибуции: сб. ст. – М., 1993. – Вып. 2. Ч. 1. – С. 138-150.
9. Её же. Новый Иерусалим в Кремле. Незавершенный замысел царя Федора Алексеевича // Художественные памятники Московского Кремля. Материалы и исследования – М., 2003. – С. 53-63.
10. Её же. Резной складень царя Федора Алексеевича – памятник русско-украинских связей второй половины XVII в. // Искусство христианского мира. – М., 2004. – Вып. 8. – С. 196-214.
11. Её же. Новое имя в истории украинской мелкой пластики конца XVII – начала XVIII века // Материалы и исследования. – М., 2010. – Вып. XX. – С. 156-170.
12. Её же. Украинские резные иконы и кресты XVII–XIX веков. Каталог. – М., 2013. – 168 с.
13. НКПКЗ, КПЛ-СК-119, КПЛ-М-9918.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президенті України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016